

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VAQQOSOV Shoxrux Shukurullayevich

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229729>

LOYIHALARNI BOSHQARISH BO‘YICHA XORIJ TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Maqolada loyihalarni boshqarishning jahon tajribasi tahlil qilinadi, loyiha boshqaruvini rivojlantirishning asosiy bosqichlari ko‘rib chiqiladi va zamonaviy iqtisodiyotda ushbu yondashuvning dolzarbligi asoslanadi. Loyihani boshqarishning an‘anaviy boshqaruv yondashuvidan ajratib turadigan xususiyatlari, shuningdek, jahon standartlarini ko‘rib chiqish va ularning dasturiy boshqaruv usullarini xorijiy va mahalliy amaliyotda qo‘llashdagi ahamiyatini baholash ta‘kidlangan. Mamlakatda loyihalarni boshqarishning dolzarb muammolari va asosiy tendentsiyalari tasvirlangan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv; loyihalar menejmenti; loyihalar boshqaruvi; xalqaro standartlar; loyihani boshqarish metodologiyasi.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирован мировой опыт управления проектами, рассмотрены основные вехи становления проектного управления и обоснована актуальность данного подхода в условиях современной экономики. Выделены особенности проектного менеджмента, которые отличают его от традиционного подхода в управлении, а также проведен обзор мировых стандартов и дана оценка их значения для применения методов программного управления в зарубежной и отечественной практике. Описаны актуальные проблемы и основные тенденции проектного управления в стране.

Ключевые слова: управление; проектный менеджмент; управление проектами; международные стандарты; методология проектного управления.

OVERSEAS PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE

ANNOTATION

The article analyzes the global experience of project management, considers the main stages of the development of project management and substantiates the relevance of this approach in the conditions of the modern economy. The features of project management that distinguish it from the traditional approach to management are highlighted, and a review of global standards is conducted and an assessment of their importance for the application of program management methods in foreign and domestic practice is given. The current problems and main trends of project management in Uzbekistan are described.

Key words: management; project management; international standards; project management methodology.

Loyiha boshqaruvi – bu menejmentning eng samarali va innovatsion yondashuvlaridan biri sifatida xorijda tobora ommalashib borayotgan yondashuv. Ushbu boshqaruv tendentsiyasi bugungi kunda Mamlakat ga kirib kelmoqda, bu anʼanaviy usullarga nisbatan ushbu yondashuvning aniq afzalliklari bilan bogʻliq. Bu, birinchi navbatda, individual masʼuliyat markazlari faoliyatiga eʼtiborni qaratish imkoniyatidir. Mahalliy menejmentlarning loyiha yondashuviga qiziqishi ortib borayotganining yana bir sababi - bu faoliyat xavfi darajasining pasayishi, chunki loyihani amalga oshirishdan oldin vaziyatni kelajakda rivojlantirish uchun batafsil rejalashtirish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, mamlakat uchun maʼlum siyosiy toʻsiqlarga qaramay, mahalliy korxonalar iqtisodiyotning globallashtirish jarayoniga tobora koʻproq jalb qilinmoqda, bu esa ularni xorijiy amaliyotni oʻrganishga majbur qiladi. Shunday qilib, loyihalarni boshqarishning ilmiy, nazariy va amaliy jihatlarini tizimlashtirish zamonaviy iqtisod fanining rivojlanishiga muhim hissa va menejmentning dolzarb yoʻnalishi hisoblanadi.

Loyiha yondashuvi soʻnggi oʻn yilliklarda eʼtiborni tortdi. Hozirgi vaqtda korxonani boshqarishning asosiy usullari loyihalarni boshqarish bilan bogʻliq, yaʼni WBS (Ish Tuzilishi), OBS (tashkilot tarkibiy tuzilishi) va CBS (xarajatlar tarkibi) - tuzilmalar, shuningdek, Gant diagrammasini qurish, muhim yoʻlni aniqlash va loyihaning ishchi tuzilishini ishlab chiqish [1, B.30-44].

Bunday usullardan foydalanish korxonalar rahbarlarining faoliyatini soddalashtiradi va aniqlaydi, mahsulot sifatini yaxshilaydi, rejalashtirilgan vazifalarning toʻliqligi va sifati ustidan boshqaruv nazorati darajasini oshiradi, shuningdek, rejalashtirilgan koʻrsatkichlardan chetga chiqishga oʻz vaqtida javob berishga imkon beradi. Mutaxassislar ushbu yondashuvning kelib chiqishini Qoʻshma Shtatlardagi yirik loyihalar muhandisligini muvofiqlashtirish usullarini ishlab chiqish bilan bogʻlashadi: US Air aviakompaniyasidagi aviatsiya. 30-yillarda mashhur "Exxon" kompaniyasida korporatsiya va neft va gaz kompaniyalari.

Loyihani boshqarishning zamonaviy kontseptsiyasi u erda 50-yillarning oʻrtalarida shakllangan va 60-yillarda tajriba Gʻarb tomonidan qabul qilingan [6, B.6667].

Oʻtgan 70 yil ichida loyiha boshqaruvi Menejmenti mustaqil kasbiy soha, murakkab intizom-tartib sifatida paydo boʻlib, maxsus usullar yordamida turli xil va miqyosdagi loyihalar amalga oshiriladi.

M.L Razu boshchiligidagi bir guruh mualliflar loyiha boshqaruvini rivojlantirishning besh asosiy bosqichini belgilaydi:

1. 30-50 yillar - Gʻarbda loyihalarni boshqarishning boshlanishi. Matritsali boshqaruv tashkilotining birinchi rivojlanishi, loyihani boshqarishning birinchi usullari va vositalarini ishlab chiqish, kritik yoʻl usuli (CPM), tarmoqni rejalashtirish (PERT), loyihani boshqarishga tizimli yondashuv va uning hayot aylanish bosqichlari;

2. 60-yillar - tarmoqni rejalashtirish usullarini ishlab chiqish. Kritik yoʻl usuli (CPM) va tarmoqni rejalashtirish (PERT) ning yanada rivojlanishi, keng qamrovli logistika tizimi ishlab chiqilmoqda va GERT tizimi paydo boʻladi;

3. 70-yillar - loyihalarni boshqarishga tizimli yondashuvni ishlab chiqish. Kritik yoʻl usuli qonunchilik tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi, loyihaning tashqi muhitini hisobga olish zarurati asoslanadi, ziddiyatlarni boshqarish usullari va loyihalarni boshqarishning tashkiliy tuzilmalari ishlab chiqiladi va nufuzli professional loyihalarni boshqarish tashkilotlari yaratiladi;

4. 80-yillar - loyiha boshqaruvi professional faoliyat sohasi sifatida paydo boʻldi. Amaliyot mustaqil intizomga konfiguratsiya va oʻzgarishlarni boshqarish usullarini oʻz ichiga oladi, risklarni boshqarish taʼkidlangan, Loyihani boshqarish institutining (PMI) birinchi jamoaviy ishi nashr etilgan, bu deyiladi.

"Loyihalarni boshqarish boʻyicha bilimlar toʻplami";

5. 90-yillar - loyiha boshqaruvini qoʻllashning yangi yoʻnalishlari va sohalari. Loyihalarni boshqarish boʻyicha bilim va tajribani rivojlanayotgan mamlakatlarga oʻtkazishning boshlanishi, noanʼanaviy sohalarda (ijtimoiy, yirik xalqaro loyihalar) loyihalarni boshqarishdan foydalanish imkoniyatlari va afzalliklaridan xabardorlik, globallashtirish, birlashtirish va rivojlanish jarayonlarining boshlanishi.

Loyihalarni boshqarish sohasida standartlashtirish, yangi axborot texnologiyalari va Internet imkoniyatlaridan foydalanish, loyihalarni boshqarishning xalqaro va milliy standartlarini (ARM, PMI, IPMA) joriy etish.

Loyihani boshqarish - bu investitsiyalarni samarali rejalashtirish, mijozlar talablarini qondirish, raqobatdosh ustunliklarni ta'minlash, boshqaruv jarayonlarining shaffofligini ta'minlash, yangi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish, operatsiyalar samaradorligi va samaradorligini oshirish vositasidir. Loyiha boshqaruvi instituti (AQSh) mutaxassislari "loyihalarni boshqarish" tushunchasining quyidagi talqinini taklif qildilar: "...bu loyihaning hayot aylanishi davomida inson va moddiy resurslarni boshqarish va muvofiqlashtirish, shu bilan birga, loyihani amalga oshirishning asosiy usullaridan foydalanish san'atidir. Loyihada ishning tarkibi va hajmi, qiymati, vaqti, sifati va ishtirokchilarning qoniqishi bo'yicha natijalarga erishish uchun xavflarni boshqarish va minimallashtirishning zamonaviy usullari [5].

Bugungi kunda loyihalarni boshqarish - bu sohalar va hududlarni doimiy ravishda kengaytirishga imkon beradigan, har xil miqyosdagi, turdagi va turdagi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda keng qo'llaniladigan modellar, usullar, vositalar va dasturiy ta'minot to'plamining yaxlit tuzilishini o'z ichiga olgan ishlab chiqilgan metodologiya. ariza. Loyihani boshqarishning an'anaviy boshqaruv turlaridan tubdan farq qiluvchi xususiyati yaxlit loyiha modelini oldindan ishlab chiqish, uni har tomonlama tahlil qilish, izchillik, ma'qullash va natijada har tomonlama amalga oshirishdir. Boshqa asosiy farqlar mavjud bo'lib, an'anaviy va loyiha boshqaruvining qisqacha qiyosiy tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval shuni ko'rsatadiki, loyihalarni boshqarish tizimli yondashuvning timsolidir, oddiy tizimlar va hodisalarni boshqarish bo'yicha Mamlakat amaliyotida ustunlik qiladigan an'anaviy muntazam boshqaruvdan keskin farq qiladi. Va bu an'anaviy yondashuvni to'ldirishi kerak, chunki uning usullari yanada moslashuvchan va dinamik bo'lib, beqaror ichki iqtisodiyot ehtiyojlarini qondiradi.

Jadval 1. An'anaviy va loyiha boshqaruvining qiyosiy tavsiflari	
An'anaviy boshqaruv	Loyihalar boshqaruvi
Statsionar	Dinamik
Fragmentar	Yaxlit
Subyektiv	Maqsad
Diskret	Qattiq
Tashqi	Ichki
Tizimsiz	Tizimli
Chiziqli	Nochiziqli
<i>[7, s.] ma'lumotlari asosida tuzilgan. 26]</i>	

Keling, loyihaning tuzilishini ko'rib chiqaylik. Har bir loyihani bir necha oshirish va yakunlash bosqichi. Loyihaning dastlabki bosqichi - kontseptsiyani ishlab chiqish. Ushbu bosqichda maqsadlar belgilanadi, ma'lumotlar yig'iladi, talablar va cheklovlar belgilanadi; Potensial ishtirokchilar va risklar aniqlanadi, resurslarga bo'lgan talablar baholanadi va muqobilalar solishtiriladi. Loyihani ishlab chiqish bosqichida loyihani boshqarish guruhi tuziladi, menejer tayinlanadi, loyiha mazmuni, rejalar va jadvallar, smeta va boshqalar ishlab chiqiladi. Amalga oshirish bosqichida loyiha maqsadiga erishish uchun asosiy ishlar amalga oshiriladi: tenderlar o'tkaziladi, shartnomalar tuziladi, loyiha ishtirokchilari o'rtasida aloqa o'rnatiladi, batafsil loyihalash va ishning o'zi amalga oshiriladi, nazorat amalga oshiriladi.

Yakuniy bosqichda mahsulotni sinovdan o'tkazish, mijozlarni o'qitish, hujjatlarni topshirish va loyihani bajarish uchun zarur bo'lgan boshqa operatsiyalar amalga oshiriladi [4, B.21]

So'nggi o'n yilliklarda loyihalarni boshqarishda ikkita muhim tendentsiya paydo bo'ldi [5, B.8].

Birinchisi, pastdan yuqoriga rejalashtirish. Ushbu yo'nalish doirasida loyihaning oddiy tuzilmasini yaratish, uning siklini qisqartirish va samarali jamoaviy ishlarni tashkil etishga e'tibor qaratiladi. Ushbu tendentsiya agile loyiha boshqaruvi sifatida tanilgan va Scrum, Crystal, Extreme kabi texnikalarni o'z ichiga oladi. Dasturlash, Birlashtirilgan Jarayon va boshqalar. Bugungi kunda keng qo'llaniladigan loyihalarni boshqarish tendentsiyasi yuqoridan pastga rejalashtirish va tahlil qilishdir. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi kompaniya bo'lishi kerak bo'lgan loyihalar portfeli to'g'risida qarorlar qabul qilish va portfeldagi ma'lumotlarni aniqroq qilish uchun ma'lumotlarni qidirishdan foydalanishdir.

Jahon amaliyoti, loyihalarni boshqarish usullari va yondashuvlari turli mamlakatlarning loyihalarni boshqarish bo'yicha mutaxassisleri rahbarligida professional uyushmalar tomonidan ishlab chiqilgan standartlarda shakllantirilgan. Eng yirik zamonaviy uyushmalar orasida:

1. Amerika Loyiha boshqaruvi instituti (loyiha Boshqaruv Institut, PMI);
 2. Xalqaro loyihalarni boshqarish assotsiatsiyasi (xalqaro Loyiha Boshqaruv Assotsiatsiya, IPMA), frantsuz AFIRO assotsiatsiyasi vakolatxonasi ostida tuzilgan (Fran assotsiatsiyasi Informatiqueet de Recherche Op rationelle);
 3. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti - ISO (International Tashkilot uchun Standartlashtirish, ISO). Xalqaro standartlarni ishlab chiqish bo'yicha eng yirik mustaqil nodavlat tashkilotdir;
 4. Buyuk Britaniya Loyiha boshqaruvi assotsiatsiyasi uchun Loyiha Menejment, APM);
 5. Avstraliyalik instituti boshqaruv loyihalar (Avstraliya Loyiha boshqaruvi instituti, AIPM).
- [3, B.44].

Nemis loyiha menejerlari ittifoqi (GPM), Yaponiya loyihalarni boshqarish assotsiatsiyasi (loyiha) kabi milliy professional uyushmalar loyihalarni boshqarish metodologiyasini ishlab chiqishda faol ishtirok etmoqda. Boshqaruv Uyushma ning Yaponiya, PMAJ), Loyiha boshqaruvi standartlarini ishlab chiqish xalqaro assotsiatsiyasi (Global Ittifoq uchun Loyiha Ishlash Standartlar, GAPPS).

Loyihani boshqarish faoliyati maxsus loyihalar yoki alohida kompaniyalar uchun maxsus ishlab chiqilgan xalqaro va milliy standartlar, metodologiya va ko'rsatmalarga asoslanadi. Bu loyiha faoliyatini tashkil etish uchun noyob vositalar va standartlar to'plami haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjat. Milliy standartlar ular qo'llaniladigan mamlakatlarning madaniy va me'yoriy xususiyatlarini hisobga oladi. Xalqaro standartlar odatda xorijiy sheriklar ishtirokidagi loyihalarda qo'llaniladi, chunki ular kontseptual apparatni shakllantirish va loyihalarni boshqarishning asosiy tamoyillarini tasdiqlash uchun yagona axborot maydonini shakllantirish uchun sharoit yaratadi.

Bugungi kunda loyihalarni boshqarish standartlaridan tashqarida amalga oshiriladigan kamida bitta global loyihani nomlash qiyin. Taniqli xalqaro kompaniyalar haqida ham shunday deyish mumkin: ularning barchasi o'z amaliyotida loyihalarni boshqarish usullari va vositalaridan foydalanadilar. Loyihani boshqarish usullari va vositalari hayotning barcha sohalarida, jumladan, davlat boshqaruvida ham keng qo'llaniladi.

So'nggi yillarda AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Yaponiya, Avstriya, Braziliya, Meksika, Avstraliya va boshqalar kabi mamlakatlar hukumatlari loyihalarni boshqarish sohasidagi bilimlarga alohida talablar qo'ydi. Deyarli har bir AQSH davlat xizmatchisidan loyihalarni boshqarish dasturidan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalar talab etiladi. AQSh Mudofaa vazirligida loyihalarni boshqarishga faqat loyiha boshqaruvi mutaxassisi (PMP PMI) sifatida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va sertifikat olgan xodimlarga ruxsat beriladi. Ushbu mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha hukumat strategiyasini ishlab chiqishda Yaponiya loyiha va dasturlarni boshqarish (P2M) metodologiyasidan foydalanilgan.

Ayrim kompaniyalar tomonidan loyiha boshqaruvidan foydalanishga kelsak, u dunyoning ko'plab etakchi kompaniyalari, jumladan Gazprom, IBM, Boeing, Intel, Volkswagen Group», «Toyota Motors» va boshqalar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llaniladi [8, B.335].

Loyihani boshqarish usullarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga misol sifatida suyultirilgan gaz ishlab chiqarish zavodi va unga xizmat ko'rsatish uchun dengiz terminali qurilishi mumkin (Qatargas LNG Zavod), 1993 yildan 1998 yilgacha Qatar davlatida amalga oshirilgan [2].

Loyiha Yaponiyaning Chiyoda kompaniyasi tomonidan ellikdan ortiq mamlakatdan ikki mingga yaqin subpudratchi kompaniyalar ishtirokida olib borildi. Loyiha byudjeti professional boshqaruv va zamonaviy axborot texnologiyalari, shu jumladan Intel sun'iy yo'ldoshi orqali telekommunikatsiyalardan foydalangan holda amalga oshirildi. Sat va global Internet tarmog'i taxminan 1,7 milliard dollarni tashkil etdi, byudjetning qariyb 40 foizi muhandislik va boshqaruv ishlariga sarflandi: uch o'lchovli dizaynni avtomatlashtirish tizimidan foydalanildi, virtual qurilish maydonchasi va kompyuter texnologiyalari va tashkil etish. qurilish-montaj ishlari sinovdan o'tkazildi. Shundan so'ng, virtual zavod har tomonlama sinovdan o'tkazildi, tegishli tuzatishlar kiritildi va kerakli loyiha-smeta hujjatlari va loyihani boshqarish materiallari, jumladan, rejalar, jadvallar, spetsifikatsiyalar va boshqalar berildi. Va faqat virtual ish va sinov tugagandan so'ng qurilish maydonchasida ish boshlandi. Natijada ushbu loyiha belgilangan smetaga 11 foiz tejamkorlik bilan talab qilingan sifat va hattoki muvaffaqiyatli yakunlandi va loyiha muddatidan sakkiz oy oldin yakunlandi. 1999 yilda ushbu Boshqaruv Institut, AQSh "Yil loyihasi" loyiha Loyihaga sazovor bo'lganligi ajablanarli emas.

Bugungi kunda loyihalarni boshqarish bo'yicha xorijiy tajribani o'zlashtirishga intilmoqda, chunki mahalliy loyihalarni boshqarish usullarini ishlab chiqish G'arbdan biroz orqada qoldi, bu ko'p jihatdan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishidagi kechikishlar, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning etishmasligi bilan bog'liq. 90-yillarga qadar hukmronlik qilgan rejali taqsimlash iqtisodiyoti va ma'muriy buyruqbozlik boshqaruvi usullari amaliyotida yirik loyihalarga talab faol rivojlanishga murojaat qilmoqdalar, bu esa, afsuski, ayniqsa barqaror emas, ichki iqtisodiyot sharoitida biznes muhitini faol o'zgartirish bo'yicha loyiha harakatlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Loyiha boshqaruvi faoliyatning turli sohalarida va sanoatda keng qo'llaniladi (1-rasmga qarang):

1. Microsoft Project, Microsoft Office Project Server va Microsoft Project Web Access korporatsiyasi;

2. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management; Primavera P6 Professional loyiha boshqaruvi; Primavera P6 Analytics; Primavera portfelinini boshqarish; SAP uchun Primavera Inspire; Primavera kontrakt boshqaruvi; Primavera xavf tahlili; Primavera Earned Value Management; Primavera pudratchi; Primavera Integration Solular korporatsiyasi;

3. SAP ERP Financials, SAP ERP Operations, SAP PLM korporatsiyasi ;

4. O'rgimchak kompaniyasi Loyiha: Spider Project Professional, Spider Project Desktop Plus, Spider Project Desktop, Spider Project Lite;

5. 1C kompaniyalari: "1C: Enterprise 8 loyihasi ofisini boshqarish"; "1C: loyihalash tashkiloti boshqaruvi"; "1C: Rivojlanish va ko'chmas mulkni boshqarish".

Jahon amaliyoti maqsadli dastur va loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun foydalanish mumkin bo'lgan keng ko'lamlı innovatsion boshqaruv vositalarini taklif etadi. Menejmentdagi bunday innovatsiyalar:

- autsorsing - tashkilot tomonidan ma'lum funktsiyalarni boshqa ixtisoslashgan kompaniyaga o'tkazish tegishli soha;

- benchmarking – boshqaruvning ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni o'z faoliyatingizga joriy etish;

- reinjining - keskin, tub o'zgarishlarga erishish uchun faoliyat va tegishli harakatlarni tubdan qayta ko'rib chiqish .

1-rasm - loyiha boshqaruvini qo'llash doirasi

Biroq, mahalliy korxonalarda loyihalarni boshqarishni amalga oshirish bir qator muammolarga duch kelmoqda, xususan:

- loyihalarni boshqarish bo'yicha sertifikatlangan mutaxassislarining etishmasligi mehnat bozori;
- korxonalar rahbarlari o'rtasida tashkilotlarning rivojlanishini boshqarish tajribasining etishmasligi;
- tashkilotlar faoliyatiga innovatsion vositalarni joriy etish uchun motivatsiyaning etarli emasligi, innovatsiyalarga qarshilik;
- konsalting tashkilotlari va ta'lim muassasalariga ishonchning past darajasi.

Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, Mamlakatda loyiha boshqaruvini qayta tug'ilishni boshdan kechirmoqda. Mavjud muammolarga qaramay, loyihalarni boshqarish bo'yicha sertifikatlangan mutaxassislar, ularni tayyorlash va xalqaro standartlarga muvofiq sertifikatlash markazlari paydo bo'lmoqda, oliy o'quv yurtlarida ushbu yo'nalishda talabalar tayyorlanmoqda, Mamlakat bozorlarida loyihalarni boshqarish uchun professional dasturiy ta'minot paydo bo'lmoqda va faol joriy etilmoqda va bozorlarda tegishli mutaxassislik bo'yicha mutaxassislarining mehnatiga talab ortib bormoqda. Shunday qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda mahalliy boshqaruv amaliyotida rivojlangan ilg'or mamlakatlar tajribasidan foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda, bu esa loyihalarni boshqarish innovatsiyalarni boshqarish va joriy etishning samarali metodologiyasi ekanligini isbotlaydi.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. ЧОШКИ.

1. Боронина Л. Н. Основы управления проектами/Л. Н. Боронина, З. В. Сенук: М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: изд-во урал.ун-та, 2015. -112 с.
2. Воропаев В. Управление проектами - неиспользованный ресурс в экономике России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
 3. https://iteam.ru/publications/project/section_35/article_1635
4. Зиядуллаев Н., Фридлянов М. Современные стандарты проектного управления //Стандарты и качество. Проектный менеджмент. - 2017г. - № 8 (962)
5. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. -М.: Издательство Юрайт, 2014. - 422 с.
6. Маслова С.В. Управление проектами / С.В. Маслова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 76 с.
7. Мироненко Надежда Викторовна, Леонова Оксана Вячеславовна Эволюция развития проектного управления в России и за рубежом // Управленческое консультирование. - 2017. - №6 (102). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiyaproektnogo-upravleniya-v-rossii-i-za-rubezhom> (дата обращения: 26.01.2018).
8. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: КНО-РУС, 2022. -760 с.
9. Сапиулы К. М. Проектное управление как инструмент реализации стратегии, реалии и перспективы применения в нефтегазодобывающих предприятиях Республики Казахстан // Вестник ВГУИТ. -2021. - №1 (71). С. 335 URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-upravleniekak-instrument-realizatsii-strategii-realii-iperspektivy-primeneniya-veftegazodobyvayuschihpredpriyatiyah>